

Implementasi Aplikasi Absensi Karyawan Berbasis Mobile Pada IIB Darmajaya

Arman Suryadi Karim¹, Ayu Firdha², Ade Surya Al-Rafi*³

^{1,2,*3}Jurusan Sistem Informasi, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: adesuryaaa26@gmail.com

Abstrak

Sistem absensi manual seperti fingerprint masih memiliki berbagai kelemahan, seperti potensi manipulasi data, antrean panjang, dan biaya pemeliharaan perangkat yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan aplikasi absensi berbasis mobile dengan fitur validasi lokasi menggunakan GPS dan verifikasi kehadiran melalui pengambilan foto di IIB Darmajaya. Metode yang digunakan dalam pengembangan aplikasi adalah Extreme Programming (XP) dengan pengujian Black-Box Testing. Hasil implementasi menunjukkan bahwa aplikasi ini meningkatkan efisiensi pencatatan kehadiran, mengurangi potensi kecurangan, serta memberikan fleksibilitas bagi karyawan dalam melakukan absensi. Sistem yang dibangun menggunakan Firebase sebagai basis data real-time, memastikan keakuratan pencatatan kehadiran. Pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur utama telah berfungsi sesuai dengan rancangan.

Kata kunci—Absensi Mobile, GPS, Verifikasi Foto, Extreme Programming, Firebase

Abstract

Manual attendance systems such as fingerprint scanning still have various weaknesses, including data manipulation potential, long queues, and high device maintenance costs. This study aims to implement a mobile-based attendance application with GPS-based location validation and attendance verification through photo capture at IIB Darmajaya. The development method used is Extreme Programming (XP), with Black-Box Testing for system evaluation. The implementation results show that this application improves attendance recording efficiency, reduces fraud potential, and provides flexibility for employees to clock in. The system is built using Firebase as a real-time database, ensuring accurate attendance recording. Testing results confirm that all key features function as designed.

Keywords—Mobile Attendance, GPS, Photo Verification, Extreme Programming, Firebase

1. PENDAHULUAN

Di era digital yang semakin berkembang, teknologi informasi telah mengubah banyak aspek dalam manajemen sumber daya manusia, termasuk sistem absensi karyawan. Sistem absensi konvensional, seperti tanda tangan manual atau *fingerprint*, masih memiliki kelemahan, seperti potensi manipulasi data, antrean panjang, serta biaya pemeliharaan perangkat keras yang tinggi [1][2].

Sebagai institusi pendidikan tinggi, Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya membutuhkan sistem absensi yang lebih efisien, akurat, dan fleksibel. Dalam era kerja modern, transparansi dan kemudahan dalam mengelola kehadiran karyawan menjadi semakin penting. Solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ini adalah penerapan aplikasi absensi berbasis *mobile*. Dengan adanya aplikasi berbasis *mobile*, proses absensi dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, serta mengurangi kesalahan pencatatan kehadiran [3].

Aplikasi absensi berbasis *mobile* ini dirancang agar hanya dapat digunakan dalam radius tertentu dari kampus dengan verifikasi kehadiran melalui pengambilan foto. Sistem ini diharapkan dapat menggantikan metode absensi konvensional seperti *fingerprint*, meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi pencatatan kehadiran, serta mendukung transparansi dan akurasi data kehadiran [4].

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengembangkan sistem absensi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan kehadiran. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad et al. [5] mengembangkan sistem absensi berbasis *mobile* dengan validasi lokasi GPS dan menemukan bahwa metode ini mampu meningkatkan keakuratan data kehadiran serta mengurangi kecurangan. Selain itu, penelitian oleh Sikumbang et al. [6] menyatakan bahwa penggunaan GPS dalam sistem absensi dapat membantu memastikan kehadiran karyawan hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.

Studi lain yang dilakukan oleh Purwati et al. [7] membahas penggunaan *Firestore Realtime Database* dalam aplikasi absensi untuk memastikan pencatatan kehadiran dilakukan secara *real-time*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *Firestore* memungkinkan integrasi yang lebih baik dan mempercepat proses pencatatan kehadiran karyawan. Penelitian lain oleh Hardika [8] juga mengembangkan sistem absensi berbasis *mobile* yang dilengkapi dengan fitur verifikasi wajah untuk memastikan keakuratan kehadiran karyawan.

Penelitian ini penting karena menghadirkan sistem absensi karyawan berbasis *mobile* dengan validasi GPS dan verifikasi foto, yang meningkatkan keamanan, efisiensi, dan akurasi pencatatan kehadiran dibandingkan metode konvensional seperti *fingerprint* atau *barcode*. Dibandingkan penelitian terdahulu, sistem ini lebih sulit dimanipulasi dan tidak memerlukan perangkat tambahan. Dengan menggunakan metode *Extreme Programming (XP)*, pengembangan sistem menjadi lebih *fleksibel* dan cepat beradaptasi dengan kebutuhan pengguna. Selain meningkatkan efektivitas manajemen SDM di IIB Darmajaya, sistem ini berpotensi diadopsi oleh institusi lain sebagai solusi inovatif dalam absensi karyawan berbasis teknologi.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Metode Pengembangan Penelitian

Extreme Programming (XP) adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang menekankan iterasi yang cepat, umpan balik berkelanjutan, serta kerja sama erat antara pengembang dan pengguna [6]. *XP* sangat cocok untuk pengembangan aplikasi dalam skala kecil hingga menengah, di mana kebutuhan sistem dapat berubah secara dinamis dan harus diakomodasi dengan cepat. *XP* memiliki beberapa tahapan utama, yaitu *planning*, *design*, *coding*, dan *testing* [9][10].

Pada tahap *planning*, kebutuhan pengguna diidentifikasi melalui wawancara dan observasi terhadap sistem absensi manual yang ada di IIB Darmajaya. Kemudian, pada tahap *design*, dilakukan perancangan sistem dengan membuat diagram *UML* seperti *use case diagram*

dan *activity diagram*. Tahap *coding* dilakukan dengan menerapkan bahasa pemrograman Kotlin dan penyimpanan data berbasis *Firestore Realtime Database* [11].

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, metode penelitian ini juga mencakup tahapan utama lainnya, seperti pengumpulan data, evaluasi penelitian, serta pengujian sistem untuk memastikan keakuratan dan efisiensi aplikasi yang dikembangkan. Diagram ini memberikan gambaran visual mengenai alur penelitian, mulai dari identifikasi masalah hingga implementasi dan evaluasi.

Gambar 1 Tahapan Penelitian

Selanjutnya, tahap *testing* dilakukan dengan metode *Black-Box Testing* untuk memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang [12].

Gambar 2 *Extreme Programming* menunjukkan tahapan utama dalam metodologi *XP*, yang mencakup *planning*, *design*, *coding*, dan *testing*. Metodologi ini diterapkan untuk memastikan pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan secara adaptif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pengguna.

Gambar 2 *Extreme Programming*

2. 2 Metode Pengumpulan Data

Pengambilan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu wawancara dengan pihak manajemen sumber daya manusia di IIB Darmajaya untuk memahami kebutuhan sistem dan kendala dalam absensi karyawan. Selain itu, dilakukan dokumentasi terhadap data absensi karyawan sebelumnya guna menganalisis pola kehadiran dan efektivitas sistem manual. Observasi juga dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana proses absensi manual berlangsung serta tantangan yang dihadapi. Studi pustaka dilakukan dengan meninjau referensi dari jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan sistem absensi berbasis mobile. Tahapan perencanaan kemudian disusun untuk menentukan kebutuhan sistem dan metode terbaik dalam implementasi solusi berbasis teknologi *mobile* [13][14].

2. 3 Use Case Diagram Sistem Berjalan

Use Case Diagram sistem berjalan menggambarkan bagaimana interaksi antara pengguna dan sistem absensi yang masih menggunakan metode manual. Diagram ini menunjukkan peran aktor dalam sistem, seperti karyawan dan admin, serta bagaimana mereka berinteraksi dalam proses absensi[15]. *Use Case Diagram* sistem berjalan dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 *Use Case Diagram Sistem Berjalan*

2.4 Use Case Diagram Sistem Usulan

Use Case Diagram sistem usulan menggambarkan bagaimana interaksi antara pengguna dan sistem yang dikembangkan dengan fitur berbasis *mobile*. Sistem ini dirancang agar lebih efisien dengan menambahkan validasi lokasi dan verifikasi foto sebagai metode pencatatan kehadiran[16]. *Use Case Diagram* sistem usulan dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4 *Use Case Diagram* Sistem Usulan

2.5 Entity-Relationship Diagram (ERD)

Dalam penelitian ini, perancangan basis data dilakukan untuk memastikan bahwa sistem absensi karyawan berbasis *mobile* dapat mengelola data secara efisien. Relasi antar tabel harus dirancang dengan baik agar setiap entitas dalam sistem dapat saling berhubungan sesuai dengan kebutuhan aplikasi [17].

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5 (ERD yang telah dibuat), tabel utama dalam sistem meliputi:

Gambar 5 *Entity-Relationship Diagram (ERD)*

1. Karyawan – Menyimpan informasi karyawan seperti ID Karyawan, Nama, dan Jabatan.
2. Absensi – Menyimpan data absensi karyawan yang mencakup Waktu Absensi, Lokasi, dan Foto.
3. Jadwal Kerja – Menyimpan jadwal kerja karyawan berdasarkan Tanggal dan *Shift*.
4. Laporan Absensi – Mengelola laporan absensi oleh manajemen berdasarkan Periode dan Status.

Setiap tabel memiliki *Primary Key* (PK) dan beberapa memiliki *Foreign Key* (FK) untuk menunjukkan hubungan antar entitas. Dengan desain ini, data akan terorganisir dengan baik, mendukung integritas referensial, dan memudahkan proses pencatatan serta pelaporan absensi [18].

2. 6 Activity Diagram Aplikasi

Activity Diagram Aplikasi menggambarkan alur utama penggunaan aplikasi absensi karyawan berbasis *mobile*, mulai dari pengguna membuka aplikasi, login atau registrasi, melakukan absensi dengan validasi lokasi dan verifikasi foto, hingga melihat riwayat absensi dan *logout* [19]. Diagram ini menyatukan seluruh proses utama dalam satu alur yang jelas dan efisien. *Activity Diagram* Aplikasi dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6 Activity Diagram Aplikasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3. 1 Implementasi Sistem

Aplikasi absensi yang dikembangkan memiliki beberapa fitur utama, yaitu:

a. Halaman *Log in*

Menggunakan *Firestore Authentication* untuk memastikan keamanan akses. Proses ini memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi dengan akun yang terverifikasi, sehingga hanya pengguna yang terdaftar yang dapat menggunakan sistem absensi. Sebagaimana ditampilkan pada Gambar 7, antarmuka *Form Login* dirancang untuk memastikan kemudahan akses bagi pengguna dengan tata letak yang intuitif dan fitur keamanan yang optimal.

Gambar 7 Halaman LogIn

b. Halaman Utama

Halaman utama menampilkan profil pengguna, status absensi hari ini, dan notifikasi. Tersedia akses cepat ke LMS, Siakad, dan Kalender, serta menu navigasi utama: Home, Izin/Sakit, Absensi, Riwayat, dan Akun. Bagian informasi memuat berita acara untuk pengumuman terbaru. Sebagaimana ditampilkan pada Gambar 8, Halaman Utama dirancang sebagai pusat navigasi utama, menampilkan berbagai fitur dan informasi yang relevan untuk pengguna, dengan antarmuka yang intuitif dan responsif guna meningkatkan pengalaman pengguna.

Gambar 8 Halaman Utama

c. Halaman Absensi

Memanfaatkan *GPS* untuk memastikan bahwa absensi hanya bisa dilakukan di area yang telah ditentukan. Sistem akan memverifikasi koordinat lokasi pengguna dan mencocokkannya dengan lokasi yang diizinkan sebelum absensi dapat dilakukan. Menggunakan kamera perangkat untuk mengambil foto sebagai bukti kehadiran. Foto ini akan disimpan bersama dengan data absensi untuk memastikan bahwa absensi dilakukan secara valid oleh pengguna yang bersangkutan.

Gambar 9 *Flowchart* Program Absensi menggambarkan alur proses absensi karyawan, mulai dari login, validasi lokasi menggunakan *GPS*, pengambilan foto sebagai verifikasi, hingga penyimpanan data absensi ke dalam sistem. Jika salah satu validasi gagal, sistem akan meminta pengguna untuk mengulangi proses hingga absensi berhasil dilakukan.

Gambar 9 *Flowchart* Program Absensi

d. Halaman Riwayat

Menampilkan daftar kehadiran karyawan dalam tampilan yang mudah diakses. Pengguna dapat melihat daftar absensi harian, mingguan, atau bulanan, termasuk waktu dan lokasi absensi yang telah dicatat dalam sistem. Gambar 10 Halaman Absensi menampilkan antarmuka yang digunakan oleh karyawan untuk melakukan absensi. Pada halaman ini, pengguna dapat mengambil foto, memverifikasi lokasi dengan *GPS*, dan mengirim data absensi ke sistem. Jika validasi gagal, pengguna akan diminta untuk mengulang proses.

Gambar 10 Halaman Absensi

3. 2 Pengujian Sistem

Selanjutnya adalah tahapan pengujian sistem yang telah dibangun. Pengujian ini dilakukan melalui *black box testing*. Hasil dari uji coba dalam melakukan *metode black box* seperti dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Hasil *Black Box Testing*

No	Test Case	Output	Hasil
1	Halaman menu	Tampilan menu	Sukses
2	Halaman login	Tampil halaman login	Sukses
	1.Memasukan username dan password	Jika login berhasil, notifikasi berhasil akan ditampilkan dan Anda akan masuk ke halaman <i>Dashboard</i> Jika terjadi kesalahan login, notifikasi gagal akan muncul dan Anda akan kembali ke halaman login.	Sukses
3	Halaman register	Tampil halaman registrasi	Sukses
	1.Memasukan nama 2.Memasukan email 3.Memasukan Password	Akan masuk Kembali ke halaman login	Sukses
4	Halaman home	Tampilan halaman home	Sukses
5	Halaman izin/sakit	Tampilan halaman izin/sakit	Sukses
6	Halaman absensi	Tampilan halaman absensi	Sukses
	1.Memeriksa lokasi 2.Mengambil gambar 3.Deteksi mock Lokasi 4.Batas waktu absensi	Jika pengguna berada di luar area lokasi maka tidak akan bisa melakukan absensi. Jika pengguna terdeteksi menggunakan mock lokasi maka tidak akan bisa melakukan absensi. Jika pengguna melewati batas waktu absensi maka absen akan tertutup dan tidak bisa melakukan absensi. Jika pengguna melakukan absensi maka akan tampil notif absensi berhasil dan akan tersimpan di database.	Sukses
7	Halaman riwayat	Tampilan halaman riwayat	Sukses
	1.Mengambil data Riwayat dari database 2.Mengunduh riwayat	Data Riwayat akan tersimpan di halaman riwayat.	Sukses

		Pengunduhan riwayat akan menghasilkan data riwayat berupa pdf.	
8	Halaman Akun	Tampilan halaman akun	Sukses

4. KESIMPULAN

Aplikasi absensi berbasis mobile yang dikembangkan telah berhasil meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan kehadiran karyawan di IIB Darmajaya. Fitur validasi lokasi dan verifikasi foto memastikan transparansi dan mengurangi risiko manipulasi data. Penggunaan *Firebase Realtime Database* memungkinkan pencatatan data yang lebih cepat dan aman..

5. SARAN

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur notifikasi otomatis bagi karyawan yang belum melakukan absensi, serta integrasi dengan sistem penggajian untuk perhitungan kehadiran. Selain itu, optimasi performa aplikasi agar dapat digunakan di berbagai versi Android juga menjadi tantangan yang perlu diselesaikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tim Redaksi Jurnal Teknik Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah memberi kesempatan, sehingga artikel ilmiah ini dapat diterbitkan. Selain itu kami mengucapkan pada IIB Darmajaya ada bantuan penelitian yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. S. Fatimah and U. Chotijah, "Perancangan Sistem Absensi Pegawai Berbasis Web Menggunakan Mapping Koordinat: Studi Kasus: BAWASLU Kota Surabaya," *Uranus J. Ilm. Tek. Elektro, Sains dan Inform.*, vol. 2, no. 3, pp. 246–257, 2024.
- [2] C. B. Bara, A. C. Dewi, and N. Hidayah, "analisis absensi online berbasis android pada peningkatan kedisiplinan dan kinerja pegawai di balai pengembangan kompetensi PUPR wilayah 1 medan," *J. Progr. Mhs. Kreat.*, vol. 6, no. 1, pp. 202–213, 2022.
- [3] R. A. Anantassa Fitri Andini, Med Irzal, "PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM ABSENSI ONLINE BERBASIS ANDROID DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Anantassa Fitri Andini, Med Irzal, Ria Arafiyah Program Studi Ilmu Komputer, FMIPA UNJ," *Sist. Inf.*, pp. 1–10, 2017.
- [4] S. Safuan and D. Rahman, "Penerapan Sistem Absensi Online Berbasis Android (Studi Kasus Pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Jawa Barat)," *J. Teknol. Dan Sist. Inf. Bisnis*, vol. 3, no. 1, pp. 267–275, 2021, doi: 10.47233/jteksis.v3i1.224.
- [5] Istiqomah Istiqomah, Priti Rindi Artika, M. Fakhriza, and Pitta Emma Sitorus, "Sistem Informasi Absensi Siswa Berbasis Web di SMKS Teladan Pematangsiantar," *J. Ilm. Sist. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 4, no. 1, pp. 65–77, 2024, doi: 10.55606/juisik.v4i1.743.
- [6] M. A. R. Sikumbang, R. Habibi, and S. F. Pane, "Sistem Informasi Absensi Pegawai Menggunakan Metode RAD dan Metode LBS Pada Koordinat Absensi," *J. Media Inform. Budidarma*, vol. 4, no. 1, p. 59, 2020, doi: 10.30865/mib.v4i1.1445.
- [7] H. Kurniawan, M. Lestari, S. Karnila, N. Purwati, and N. H. Sudibyso, "Qr-Code Berbasis Android Untuk Aplikasi Optimalisasi Presensi Asisten Laboratoriuur," *J. SIMADA (Sistem Inf. dan Manaj. Basis Data)*, vol. 5, no. 1, pp. 77–83, 2022, doi: 10.30873/simada.v5i1.3311.
- [8] M. Irfan, M. A. G. N. Rosid, and A. Lutfiyani, "Perancangan Sistem Absensi Berbasis Website dengan Metode Waterfall di BAPPEDA Kebumen," *J. Kridatama Sains Dan Teknol.*, vol. 5, no. 01, pp. 75–88, 2023, doi: 10.53863/kst.v5i01.702.
- [9] Muhammad Arifin and A. Widiyarta, "Efektifitas Absensi Online dalam Disiplin Kerja di

-
- Kantor Imigrasi Khusus TPI Surabaya Saat Pandemi Covid-19,” *Sawala J. Adm. Negara*, vol. 9, no. 1, pp. 35–57, 2021, doi: 10.30656/sawala.v9i2.3277.
- [10] R. Nurul Wahidah, N. Lutfiyana, V. Fitria Ramadanti, P. Septiyo, and R. Drefiyanto, “Audit Sistem Informasi Absensi Mesin Fingerprint Pada PT. Metal Castindo Industritama Dengan Menggunakan Framework Cobit 5,” *J. Sist. Inf.*, vol. 11, no. 2, pp. 51–57, 2022, doi: 10.51998/jsi.v11i2.482.
- [11] M. I. Rahayu and A. R. D. Putri, “Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Karyawan Kontrak Dengan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting,” *J. Teknol. Inf. dan Komun.*, vol. 10, no. 1, pp. 25–34, 2021, doi: 10.58761/jurtikstmikbandung.v10i1.129.
- [12] T. Ayunita Pertiwi *et al.*, “Perancangan Dan Implementasi Sistem Informasi Absensi Berbasis Web Menggunakan Metode Agile Software Development Web-Based Attention Information System Design and Implementation Using the Agile Software Development Method,” *J. Test. dan Implementasi Sist. Inf.*, vol. 1, no. 1, pp. 53–66, 2023.
- [13] Z. Niqotaini, “Penerapan Dan Perbandingan Metode Ahp Dan Topsis Untuk Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik,” *Technol. J. Ilm.*, vol. 14, no. 2, p. 140, 2023, doi: 10.31602/tji.v14i2.10280.
- [14] Dede Handayani, Muhammad AlFathir Shaumi, Hasbi Pandiani, and M Berlian Wahyu S, “Rancang Bangun Sistem Absensi Berbasis Web Di Madrasah Ibtidaiyah Syamsul Huda Kecamatan Jagakarsa,” *Neptunus J. Ilmu Komput. Dan Teknol. Inf.*, vol. 2, no. 3, pp. 130–146, 2024, doi: 10.61132/neptunus.v2i3.227.
- [15] Subiantoro and Sardiarinto, “Perancangan Sistem Absensi Pegawai Berbasis Web,” *J. Swabumi*, vol. 6, no. 2, pp. 184–189, 2018.
- [16] U. Aryanti and S. Karmila, “Sistem Informasi Absensi Pegawai Berbasis Web di Kantor Desa Nagreg,” *Intern. (Information Syst. Journal)*, vol. 5, no. 1, pp. 90–101, 2022, doi: 10.32627/internal.v5i1.532.
- [17] R. Hafsari, Aryanto, R. Rahmadani Saputra, and M. Afin Wirdyansah, “Perancangan Absensi Berbasis Web Dengan Metode Waterfall (Studi Kasus: PT. GlobalRiau Data Solusi),” *J. CoSciTech (Computer Sci. Inf. Technol.)*, vol. 4, no. 2, pp. 306–312, 2023, doi: 10.37859/coscitech.v4i2.5400.
- [18] B. Daniel Pesik and P. Fiodinggo Tanaem, “Perancangan Sistem Informasi Absensi Online Deteksi Lokasi Berbasis Web,” *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.)*, vol. 6, no. 2, pp. 817–822, 2022, doi: 10.36040/jati.v6i2.5727.
- [19] U. Pangerang, “RANCANG BANGUN APLIKASI ABSENSI SISWA BERBASIS WEB PADA SMPN 1 MAROS situs yang dapat diakses public di internet disebut dengan sebutan World Wide Web atau lebih dikenal dengan singkatan WWW .,” vol. 02, pp. 118–124, 2022.